

ANÁLISE DE ESTUDOS SOBRE A INFLUÊNCIA DE JOGOS LÚDICOS NAS PRÁTICAS DE ENSINO DA MATEMÁTICA

 DOI: 10.5281/zenodo.13825661

Jarllys Salgado Silva

*Bacharel em Administração pela Universidade Ceuma; pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade Fael; pós-graduado em MBA Finanças, Auditoria e Controladoria pela Faculdade Estratego; graduando do Curso de Matemática Licenciatura da Universidade Estadual do Maranhão – MA;
jarllyssalgadosilva@gmail.com*

Leonardo Ramos Lima

Graduando do Curso de Matemática Licenciatura da Universidade Estadual do Maranhão - MA, leolima200319@gmail.com

RESUMO

Este artigo analisa estudos sobre a influência de jogos lúdicos no ensino da matemática. A revisão bibliográfica abrange pesquisas que utilizaram diversos tipos de jogos em diferentes níveis de ensino. Os resultados indicam que os jogos lúdicos melhoram a aprendizagem, a motivação, a participação ativa e a compreensão de conceitos matemáticos. Além disso, promovem a interação social e o desenvolvimento de habilidades como organização, raciocínio lógico e autonomia. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica, onde foi selecionado artigos, dissertações e teses relevantes, bem como estudos principais de alguns autores como Barreto (2016), Santos (2020), Silva (2022) e Souza (2018). A pesquisa destaca a importância de aprofundar o conhecimento sobre as potencialidades e desafios do uso de jogos lúdicos para aprimorar as práticas pedagógicas.

Palavras-chave: Jogos lúdicos. Ensino da matemática. Aprendizagem.

ABSTRACT

This article analyzes studies on the influence of playful games in mathematics education. The literature review covers research that has used various types of games at different levels of education. The results indicate that playful games improve learning, motivation, active participation, and understanding of mathematical concepts. Additionally, they promote social interaction and the development of skills such as organization, logical reasoning, and autonomy. The methodology adopted was a literature review, where relevant articles, dissertations, and theses were selected, as well as key studies by authors such as Barreto (2016), Santos (2020), Silva (2022), and Souza (2018). The research highlights the importance of deepening knowledge

about the potential and challenges of using playful games to improve pedagogical practices.

Keywords: Playful games. Mathematics education. Learning.

INTRODUÇÃO

O ensino da matemática historicamente tem sido marcado pela falta de interesse e motivação dos alunos, dificuldades na compreensão de conceitos abstratos e a percepção de que a disciplina é difícil e desinteressante. Diversas pesquisas confirmam que esse legado ainda é persistente na atualidade. Frente a esse cenário, a busca por metodologias alternativas que moldem o aprendizado de forma mais significativa e prazerosa tem se intensificado.

Percebe-se que, os jogos lúdicos emergem como uma ferramenta promissora para o ensino da matemática e sua influência no ensino da matemática é debatida já algum tempo comprovando que as crianças aprendem brincando e que os professores de certa forma devem se preparar para esse tipo de ferramenta tornando as aulas mais eficazes (Silva, 2023, p. 13).

De certa forma, ao aliar diversão e aprendizado, os jogos podem despertar o interesse dos alunos, estimular a participação ativa, promover a interação social e facilitar a compreensão de conceitos matemáticos de forma contextualizada e significativa.

Este artigo tem como objetivo analisar estudos sobre a influência de jogos lúdicos nas práticas de ensino da matemática, buscando identificar os principais resultados e conclusões de pesquisas relevantes sobre o tema. A pesquisa se justifica pela necessidade de aprofundar o conhecimento sobre as potencialidades e desafios da utilização de jogos lúdicos no ensino da matemática, contribuindo para a construção de práticas pedagógicas mais eficazes e inovadoras.

METODOLOGIA

A metodologia deste presente trabalho está concentrada na revisão bibliográfica de artigos científicos, dissertações e teses que abordem a temática da influência de jogos lúdicos nas práticas de ensino da matemática. O método de busca será por meio das bases de dados como SciELO, CAPES e Google Acadêmico,

utilizando palavras-chave como "jogos lúdicos", "ensino da matemática" e "aprendizagem".

Foram selecionados para Resultados e Discussão, 04 (quatro) estudos para análises como Barreto (2016), Santos (2020), Silva (2022) e Souza (2018), eles serão analisados e categorizados de acordo com os seguintes critérios: tipo de jogo utilizado, nível de ensino, objetivos da pesquisa, resultados obtidos e conclusões. Após essa análise, serão identificados os principais resultados e conclusões de pesquisas relevantes sobre o tema, buscando identificar as potencialidades e desafios da utilização de jogos lúdicos no ensino da matemática.

REFERENCIAL TEÓRICO

De fato, a Matemática é considerada uma ciência em que sua aprendizagem deve despertar a curiosidade e o desenvolvimento da capacidade em resolver problemas que possam contribuir para a compreensão e o auxílio de intervenção do mundo que os cerca, permitindo, contudo, o desenvolvimento social e cultural do indivíduo (Alves e Brito, 2013, p. 1). No entanto, ainda é desafiador para qualquer escola brasileira, o ensino da Matemática, especialmente nas instituições de ensino públicas (Farias e Cândido, 2019, p. 341).

Contudo, ao utilizar ferramentas lúdicas, os conhecimentos matemáticos começam a ser construídos brincando (Sousa 2024, p. 6). Dessa forma, "o brincar se revela como uma das atividades mais poderosas e significativas (Junior *et. al.*, 2024, p. 8). Silva (2022, p. 5) afirma que por meio dos jogos, a educação vem se tornando uma aliada da matemática de forma simples e lúdica na qual envolve o aluno de uma forma que possa aprender diante de situações-problemas.

Kishimoto (1995 *apud* Junior *et. al.* 2024, p. 10) "destaca que o brinquedo envolve uma ligação estreita com a criança e caracteriza-se pela falta de regras fixas que restrinjam seu uso, permitindo uma ampla liberdade na sua utilização".

Alves (2001 *apud* Rodrigues 2015, p. 10), afirma que "na antiguidade o ato de brincar era uma atividade para crianças e adultos". No Quadro 1 a seguir, apresenta-se conforme a autora, como era esse comportamento do ato de brincar:

Quadro 1 – Comportamento do ato de brincar na antiguidade

Platão	<i>“o aprender brincando tinha maior valor e deveria ser ressaltado no lugar da opressão e da violência”.</i>
Os egípcios, romanos e maias	<i>“a prática de jogos era utilizada para os mais jovens aprenderem valores, conhecimentos, normas e padrões de vida com a experiência dos adultos”.</i>

Fonte: Alves (2001 apud Rodrigues 2015, p. 10) – adaptado pelos autores.

Acerca disso, vê-se então que as práticas lúdicas é presente desde a antiguidade. Quando se trata de alinhar o desenvolvimento de tais práticas no contexto de inserir nas aulas de Matemática, é importante ressaltar que “O ensino de matemática precisa ser repensado em termos metodológicos de modo a contribuir com os alunos com a construção de conhecimento que tenha sentido em suas vidas pessoais e em um futuro profissional” (Sousa, 2024, p. 7). Apesar que o “conteúdo no ensino de Matemática ainda apresenta características tradicionais” (Rangel e Rangel, 2023, p. 2).

Rodrigues (2015, p. 12) considera que que “O jogo, além de ser um objeto sociocultural em que a matemática está presente, é uma atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos”. É também “facilitador da aprendizagem devido ao seu carácter motivador e é um dos recursos didáticos que podem levar as crianças a gostarem mais de Matemática” (Alves e Brito, 2013, p. 2).

Aulas muito tradicionais acarreta a muitos alunos, a considerar de fato que ela gera temor pela forma que ela é ensinada, na qual as aulas focadas no uso de quadro negro e os conteúdos abstratos, não estimula eles a aprender, visto que a falta de conexão entre o que é ensinado é diferente da prática do seu cotidiano (Cabral, 2006, p. 7). Diante desse fato, Batista (2013 apud Batista 2023, p. 20) “acredita ser importante que os educadores busquem meios que motivem os alunos, que os auxiliem a desenvolver o raciocínio lógico e por isto, o jogo é visto como uma atividade importante em qualquer idade”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analizamos 4 estudos a respeito das análises de resultados acerca do uso de jogos lúdicos. Conforme o Quadro 1 a seguir, demonstraremos mais a respeito, partindo de três elementos: estudos analisados, tipos de jogos lúdicos e análise de suas influências por resultados.

Quadro 1 – Tipos de jogos lúdicos utilizados em sala de aula

Estudos analisados	Tipos de jogos lúdicos	Análise de suas influências por resultados
BARRETO, Gláucia Bomfim Barbosa. O ensino de matemática através de jogos educativos africanos: um estudo de caso em uma turma de educação de jovens e adultos (EJA) de uma escola municipal de Aracaju. 2016.	Ouri	Isso nos leva a crer, que o jogo africano Ouri da família Mancala, além de permitir uma aula dinâmica e bastante lúdica, favorece também a aprendizagem matemática dos assuntos abordados, pois a maioria dos alunos da amostra evoluiu em relação ao número de acertos no exercício após a intervenção pedagógica através do jogo Ouri, percebemos assim, o impacto positivo do jogo “Ouri” no resultado dos Exercícios (Barreto, 2016, p. 101-102).
SANTOS, Elida Valquíria de Souza et al. A aplicação de jogos envolvendo multiplicação e divisão em turmas do nono ano do ensino fundamental em escolas municipais de São Luís do Quitunde-AL e Passo de Camaragibe-AL um estudo de caso. 2020.	Trilha matemática e o queimado matemático.	Percebeu-se nessas escolas a existência de grande interesse dos alunos nos jogos e brincadeiras trabalhados, e dessa forma evidenciou-se a importância dos jogos lúdicos de Matemática, cuja proposta não é apenas brincar, mas brincar pensando, e assim ajudando na melhoria do aprendizado na disciplina de Matemática. No entanto ainda continua sendo vista como uma disciplina de difícil compreensão, pois para ter-se um bom rendimento é necessário que o aluno aprenda aquilo que lhe foi transmitido (Santos e Silva, 2020, p. 23).
SILVA, Joanna D’arc Bispo da. O uso dos jogos no ensino da matemática. 2022.	Jogo de boliche, jogo com material dourado, tangram, jogo de dados, jogos de argolas, Kahoot, jogo-da-velha.	Os dados obtidos justificam de forma positiva a contribuição dos jogos matemáticos como meio de promoção do ensino e estímulos de habilidades importantes no desenvolvimento e compreensão da matemática. Ainda no âmbito escolar, a ferramenta metodológica dos jogos propiciou aos professores alternativas na exploração didática de modo atrativo. Dessa forma, o jogo torna o ambiente mais inclusivo, motivador e participativo. (Silva, 2022, p. 9-10)
SOUZA, Silas. Ensinando frações com jogos virtuais e lúdicos: um estudo de caso no 5 ano do Ensino Fundamental. 2018.	Jogos virtuais os seguintes: encaixe as frações; dividindo a pizza; frações do professor Sagaz e enigma das frações. Jogos lúdicos: discos de frações; dominó de frações; balas e recipientes cilíndricos.	Conforme os resultados apresentados percebeu-se que a utilização dos jogos nas aulas de matemática cria fatores que contribuem para a aprendizagem do aluno, melhora a qualidade do ensino, contribuição para o aluno ser um agente na sua formação em vez de ser apenas receptor de informações, encoraja a exploração de ideias, guia o aluno para que ele aprenda de forma significativa. Os jogos contribuem para que os alunos desenvolvam com prazer e conservem a curiosidade pela aprendizagem

		matemática. Para que os resultados positivos acontecessem foi preciso promover em sala de aula a possibilidade do aluno se organizar, explorar e esclarecer suas ideias, refletir, comunicar e interagir com o meio. (Souza, 2018, p. 68)
--	--	---

Fonte: Autores (2024).

Diante dos resultados acima apresentados, nota-se que os jogos lúdicos contribuem de forma significativa para o ensino da Matemática. Isso nos leva a considerar que de fato “a aula torna-se mais atrativa e descontraída, fazendo com que os estudantes tenham mais interesse pela aula e maior compreensão e fixação do conteúdo” (Sousa, 2024, p. 6). Isso demonstra que ainda que:

[...] a criança é capaz de superar os obstáculos quando é incentivada, motivada e direcionada através de atividades preparadas com a finalidade de aumentar sua autonomia e autoconfiança com a mediação do professor, incentivando esse aluno na sala de aula para que não se sinta excluído, fazendo com que o processo de ensino aprendizagem se torne significativo (Santos, 2024, p. 44).

Percebeu-se de fato que, os jogos lúdicos aplicados em cada estudo influenciam de forma expressiva e significativa. Em se tratando do estudo de Barreto (2016) na qual traz a abordagem da aula mais dinâmica e bastante lúdica é justamente o pilar da centralidade do ludismo onde busca a fuga do tradicionalismo, uma vez que de acordo com Paiva, Paula e Calado (2020, p. 477) “O desafio do ensino da Matemática está em tornar a aprendizagem mais atrativa, dinâmica e significativa; de forma que os conteúdos estejam contextualizados com a realidade concreta”.

Já Santos (2020) destaca o interesse dos alunos nos jogos e brincadeiras, o que demonstra uma sistematização dessa metodologia no processo de ensino-aprendizagem. Nesse caso, foi construído a autoconfiança e a motivação conforme argumentos de Silveira (1998, p. 2 *apud* Silva *et.al.*, 2019, p. 74).

No ponto de vista de Santos (2022), os jogos influenciam na aprendizagem no desenvolvimento e compreensão da Matemática elencados com a promoção do ensino e estímulos de habilidades, gerando espaço a professores de explorar a didática de forma mais atrativa. Isso é característico pelo fato de que o aprendizado matemático de forma divertida e dinâmica é um dos caminhos para torná-la mais fácil e interessante, cabendo ainda ao professor a busca desse instrumento de ensino aos alunos (Navarro, 2023, p. 15).

Já Souza (2018) aponta outras influências que o uso de jogos lúdicos, como: melhora da aprendizagem, eleva a qualidade de ensino, dar autonomia do aluno, explora descobertas, promove aprendizagem significativa e desperta prazer e curiosidades. Nesse ponto, deve-se ao fato do aprendizado ter sido “impulsionado pela curiosidade, pelo interesse, pela crise, pela problematização e pela busca de soluções possíveis” (Lubachewski e Cerutti, 2020, p.6). No aspecto geral, Batista (2013 *apud* Pedrosa, 2023, p. 4) destaca a necessidade dos educadores em buscarem inovações em suas práticas para aumentar a motivação da aprendizagem, autoconfiança, concentração e atenção, organização, raciocínio lógico e socialização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa evidenciou que os jogos lúdicos detêm um impacto positivo no ensino da matemática, influenciando um aprendizado mais envolvente e eficaz. Os estudos analisados apontam que a ludicidade promove a motivação, a participação ativa dos alunos e a compreensão de conceitos matemáticos, afastando-se da visão tradicional da disciplina como algo tedioso e inacessível.

O uso de práticas lúdicas sugere uma transformação do ensino da matemática incorporada com jogos lúdicos como ferramentas pedagógicas efetivas. O estudo aponta para a necessidade de aprofundar o conhecimento e desafios do uso de jogos lúdicos no ensino da matemática, influenciando a comunidade científica a explorar novas possibilidades e aperfeiçoando as práticas pedagógicas.

De acordo com as análises, esta pesquisa corrobora a importância de metodologias inovadoras que resulte o aprendizado da matemática mais significativo, prazeroso e motivacional. A junção do diálogo entre a teoria e prática se mostra fundamental para a construção de um ensino que atenda às necessidades dos alunos e os prepare para os desafios do mundo contemporâneo. A ludicidade surge, portanto, como um caminho alternativo e promissor na construção de um aprendizado mais eficaz, motivador e inclusivo.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus por até aqui nos ter ajudado e proporcionado momentos maravilhosos em nossas vidas. A toda nossa família e

amigos. A toda Universidade Estadual do Maranhão, campus Bacabal-MA pelo espaço de formação inicial.

REFERÊNCIAS

ALVES, Raquel; BRITO, Rita. A importância do jogo no ensino da matemática. 2013. In: Jornadas Pedagógicas - Supervisão, liderança e cultura de escola. 21 e 22 Junho 2013. Odivelas: ISCE, 2013. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.26/4701>. Acesso em 03 ago. 2024.

BARRETO, Gláucia Bomfim Barbosa. **O ensino de matemática através de jogos educativos africanos : um estudo de caso em uma turma de educação de jovens e adultos (EJA) de uma escola municipal de Aracaju.** 2016. 136 f. Dissertação (Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2016. Disponível em: <https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/5221>. Acesso em: 06 ago. 2024.

BATISTA, Rosana Santos Gonçalves. **O uso de jogos lúdicos no ensino de matemática.** 2023, 39 f. TCC (Graduação em Licenciatura em Matemática) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - Campus Urutaí, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/3742>. Acesso em: 08 ago. 2024.

CABRAL, Marcos Aurélio. A utilização de jogos no ensino de matemática. 2006. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática Licenciatura) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/96526/Marcos_Aurelio_Cabral.pdf?s. Acesso em 06 ago. 2024.

FARIAS, Milena; CÂNDIDO, Larissa. Uso de materiais didático-pedagógicos lúdicos por egressos do PROFMAT e sua influência no aprendizado em Matemática em Alagoas. **Revista de Ensino de Ciências e Matemática**, São Paulo, v. 10, n. 6, p. 340–359, 2019. DOI: 10.26843/rencima.v10i6.2066. Disponível em: <https://revistapos.cruzeirosul.edu.br/rencima/article/view/2066>. Acesso em: 06 ago. 2024.

JUNIOR, et. al. Brincar e aprender: a magia dos ambientes lúdicos na educação infantil. **Revista Real Conhecer**, v. 4, n. 3, p. 6-12, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.10680930. Disponível em: <https://www.realconhecer.com.br/2024/02/brincar-e-aprender-magia-dos-ambientes.html>. Acesso em 06 ago. 2024.

LUBACHEWSKI, Gesseca Camara; CERUTTI, Elisabete. Metodologias ativas no ensino da matemática no anos iniciais: aprendizagem por meio de jogos. **RIDPHE_R** Revista Iberoamericana do Patrimônio Histórico-Educativo, Campinas, SP, v. 6, n. 00, p. e020018, 2020. DOI: 10.20888/ridpher.v6i00.9923. Disponível em:

<https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/ridphe/article/view/9923>. Acesso em: 8 ago. 2024.

SILVA, Felipe Batista Navarro da. **Estimulando habilidades cognitivas por meio do jogo Super Trunfo: uma experiência com estudantes do 2º ano do Ensino Médio a partir dos teóricos da Matemática**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) – Faculdade de Matemática, Campus Universitário de Castanhal, Universidade Federal do Pará, Castanhal, 2023. Disponível em: <https://bdm.ufpa.br/jspui/handle/prefix/6516>. Acesso em: 8 ago. 2024.

SILVA, Pollyana Maria da. **O ensino da matemática intermediado por jogos lúdicos**. 2023. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Graduação (Licenciatura em Matemática) - Câmpus Central - Sede: Anápolis - CET - Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO, 2023. Disponível em: <https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/823>. Acesso em 8 ago. 2024.

PAIVA, D. S. E.; PAULA, H. D. A. D.; CALADO, V. A. Os recursos lúdicos no ensino da matemática entre alunos do ensino fundamental. **Revista Eletrônica Científica Ensino Interdisciplinar**, [S. l.], v. 3, n. 9, 2020. Disponível em: <https://periodicos.apps.uern.br/index.php/RECEI/article/view/1010>. Acesso em: 7 ago. 2024.

RANGEL, Eduarda Medran; RANGEL, Adrize. O lúdico no ensino de Matemática: uma revisão sobre o uso de jogos didáticos no processo de ensino-aprendizagem: The use of didactic games as a complementary method of the teaching-learning process. **Journal of Education Science and Health**, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 01–09, 2023. DOI: 10.52832/jesh.v3i1.187. Disponível em: <https://bio10publicacao.com.br/jesh/article/view/187>. Acesso em: 06 ago. 2024.

RODRIGUES, Ana Paula Duran. Jogos lúdicos: contribuição na aprendizagem matemática. 2015. 46 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Letramento e Práticas Interdisciplinares nos Anos Finais) - Universidade de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: <https://bdm.unb.br/handle/10483/17127>. Acesso em: 06 ago. 2024.

SANTOS, Elida Valquíria de Souza; SILVA, Rafael Santos da. A aplicação de jogos envolvendo multiplicação e divisão em turmas do nono ano do ensino fundamental em escolas municipais de São Luís do Quitunde-AL e Passo de Camaragibe-AL um estudo de caso. 2020. Disponível em: <https://www.repositorio.ufal.br/bitstream/123456789/8215/3/A%20aplica%C3%A7%C3%A3o%20de%20jogos%20envolvendo%20multiplica%C3%A7%C3%A3o%20e%20divis%C3%A3o%20em%20turmas%20do%20nono%20ano%20do%20ensino%20fundamental%20em%20escolas%20municipais%20de%20S%C3%A3o%20Lu%C3%AAs%20do%20Quitunde-AL%20e%20Passo%20de%20Camaragibe-AL%20-%20um%20estudo%20de%20caso.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2024.

SANTOS, Maria Angélica. Dificuldades de aprendizagem no ensino fundamental. **Revista Real Conhecer**, v. 4, n. 6, p. 35-45, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.12139566.

Disponível em: <https://www.realconhecer.com.br/2024/06/dificuldades-de-aprendizagem-no-ensino.html>. Acesso em 06 ago. 2024.

SILVA, Joanna D'arc Bispo da. **O uso dos jogos no ensino da matemática**. 2022. 220 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Pedagogia) – Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 2022. Disponível em: <https://repository.ufrpe.br/handle/123456789/3845>. Acesso em 06 ago. 2024.

SILVA, Larissa Soares Oliveira *et.al.* Estudo de frações nos anos finais do ensino fundamental i: a utilização de jogos lúdicos no ensino-aprendizagem de frações. **Revista Científica Fagoc – Multidisciplinar**, v. 4, n. 1, p. 73-81, 2019. Disponível em: <https://revista.unifagoc.edu.br/index.php/multidisciplinar/article/view/507>. Acesso em 8 ago. 2024.

SOUSA, Marciária da Silva. Aprendendo matemática de forma lúdica no ensino fundamental. **Revista Real Conhecer**, v. 4, n. 2, p. 7-18, 2024. DOI: 10.5281/zenodo.10866878. Disponível em: <https://www.realconhecer.com.br/2024/03/aprendendo-matematica-de-forma-ludica.html>. Acesso em 06 ago. 2024.

SOUZA, Silas. **Ensinando frações com jogos virtuais e lúdicos: um estudo de caso no 5 ano do Ensino Fundamental**. 2018. 86 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ciência, Tecnologia e Educação) – Faculdade Vale do Cricaré, São Mateus - ES, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ivc.br/handle/123456789/910>. Acesso em: 06 ago. 2024.